

Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida turkiy so‘zlar antonimiyasi f.f.f.d. Muminova Umida Qarshiyevna

TerDPI Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili
kafedrası v.b dotsenti

ANNOTATSIYA.

Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asari turkiy tilning leksik xususiyatlarini o'rganishda muhim manba bo'lib, undagi antonimiya hodisasi ayniqsa e'tiborga loyiqdir. Asar insoniy fazilatlar, axloqiy qarashlar, ijtimoiy tengsizlik va hayotiy hikmatlarni tasvirlashda turli leksik vositalardan keng foydalanadi. Shulardan biri – antonimiya bo'lib, u qarama-qarshi tushunchalarni ifodalash, badiiy ifodalilikni oshirish hamda matnning ta'sirchanligini kuchaytirish uchun qo'llaniladi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Mahbub ul-qulub, turkiy so‘zlar, antonimiya, leksikologiya, badiiy til, qarama-qarshilik, sinonimiya, omonimiya, axloqiy qarashlar, ijtimoiy tabaqalanish, didaktik uslub, majoziy ma'no, obrazlilik.

Leksik antonimlar – ma'nosi bir-biriga teskari bo'lgan so'zlar juftligidir. Ular tilshunoslikda muhim o'rin tutib, so'z boyligining tarkibini tushunishda, matnni badiiy ifodalashda hamda nutq ta'sirchanligini oshirishda xizmat qiladi. Leksema(semema)larning o'zaro zid munosabatdagi ma'nolarni anglatishi asosida guruhlanishi leksik antonimiya deyiladi⁴⁰. Qissada qo'llanilgan leksik antonimlar asosan ot, sifat, ravish va fe'l turkumlariga oid so'zlardan iborat:

1) narsa-predmet nomini anglatuvchi so'zlar antonimiyasi: bek “bek” – qul “qul”; kün “kunduz” – tün “qorong'i”; xatun “ayol” – er “erkak”; ata “ota” – ana “ona”; yaruğ – qaranğu; kündüz, kunduz” – aqşam “oqshom”; qiz “qiz” – oğul “o'g'il”; ölüğ “o'lik” – tirik “tirik”; yer “yer” – kök “osmon”; čečäk “gul” – tikän “tikon”; baš “bosh” – ayağ “oyoq”; ot “olov” – suv “suv”; oñ “o'ng” – sol “chap”;

2) belgi-xususiyatni ifodalovchi so'zlar antonimiyasi: qarī “keksa, chol” – yaš “yosh”; ač “och” – toq “to'q”; ast “past” – ust “tepa”; yaqin “yaqin” – yīraq “uzoq”; savuq “sovuq” – issiq “issiq”; biyik, uluğ “ulug', katta” – kičik “kichik”; oq – qara; ağırlıq “og'irlik” – yeñillik “yengillik”; čin “rost” – yalğan “yolg'on”; yaxši “yaxshi” – yaman “yomon”; yumšaq “yumshoq” – qatiğ “qattiq”; ačığ “achchiq” – süčük “chuchuk”;

⁴⁰ Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. -Т.: Ўзбекистон, 1992. –Б. 121.

3) holatni bildiruvchi soʻzlar antonimiyasi: bar “bor” – yoq “yo‘q”; öksük “oz” – köp “ko‘p”;

4) harakat va faoliyat bilan bog‘liq tushunchalarni anglatuvchi leksemalar antonimiyasi: bar- “bormoq” – kel- “kelmoq”; art- “ortmoq” – tüşür- “tushurmoq”; ayril- “ayrilmoq” – qoşul- “qo‘shilmoq”; qur- “qurmoq” – buz- “buzmoq”; kir- “kirmoq” – čiq- “chiqmoq”; al- “olmoq” – ber- “bermoq”; sač- “sochmoq” – ter- “termoq”; tur- “turmoq” – yat- “yotmoq”; tök- “to‘kmoq” – sal- “solmoq”; ač- “ochmoq” – yap- “yopmoq”;

2. Turkiy va arabcha soʻzlar antonimiyasi:

leksik antonimlar: asığ “foйда” – zarar “ziyon”; kičik “kichik” – kabira “katta”; yaşurun “yashirin” – zāhir “ayon”.

3. Turkiy va forsiy soʻzlar antonimiyasi:

leksik antonimlar: köp “ko‘p” – kam “oz”; dādäk “joriya” – banda “qul”; qoldaş “do‘st” – duşman; az “kam” – bisyār “ko‘p”; ko‘p – kam; tün “tun” – roz “kunduz”.

4. Arabcha soʻzlar antonimiyasi:

a) leksik antonimlar: ājiz “kuchsiz” – qaviy “kuchli”; ālim “olim, bilimli kishi” – jāhil “nodon, bilimsiz”; bāqiy “mangu” – fāniy “vaqtincha”; bātin “yashirin” – zāhir “ayon”; halāl “halol” – harām “harom”; musulmān “musulmon” – kāfir “kofir”; avval “ilk” – āxir “oxir, so‘ng”; fāyida “foйда” – ziyān “ziyon”; xasis – saxiy.

5. Arabcha va forsiy soʻzlar antonimiyasi:

leksik antonimlar: habib “do‘st” – duşman “yov”; asir “tutqun” – āzād “hur”; jāhil “nodon” – dānā “oqil”; jannat “uchmoh” – dozax “jahannam”; batīn “yashirin” – āškār “ochiq-oydin”.

6. Forsiy soʻzlar antonimiyasi:

leksik antonimlar: bihišt “jannat” – dozax “do‘zax”; dost (52r17) “do‘st” – duşman “dushman”; šāgird “shogird” – ustād “ustoz”; xāja “xo‘jayin” – banda “qul”.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Alisher Navoiy “Mahbub ul-qulub” asarida turkiy soʻzlarning antonimiya hodisasi badiiy uslubning muhim vositalaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Antonim juftliklar orqali muallif insoniy fazilatlar va illatlarni, axloqiy qarashlarni hamda jamiyatdagi ziddiyatlarni yorqin ifodalagan. “Yaxshi – yomon”, “katta – kichik”, “to‘g‘ri – egri” kabi antonimlar didaktik maqsadga xizmat qilsa, “oq – qora”, “shirin – achchiq”, “boy – kambag‘al” singari qarama-qarshi tushunchalar majoziy va ijtimoiy ma‘nolarni ifodalaydi.

Natijada, asar tilida antonimiyaning keng qo‘llanilishi uning ta‘sirchanligini oshiradi, obrazlarni yanada jonlantiradi va ma‘naviy-axloqiy tushunchalarni aniqroq

yetkazishga yordam beradi. Shu bois, “Mahbub ul-qulub” nafaqat adabiy, balki tilshunoslik jihatidan ham qimmatli tadqiqot obyekti hisoblanadi.

References

1. Аширбоев С. Алишер Навоий насрий асарларидаги содда гапларнинг маъно ва таркибий хусусиятлари. Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1990. – 46 б.
2. Аҳмадова У. Перифразаларнинг социал хосланиши. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. – Бухоро, 2021. – 53 б.
3. Бафоев Б. Сложные существительные в лирике Алишера Навои. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1968. – 20 с.
4. Бегматов Э. Антропонимика узбекского языка. Дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1965. – 482 б.
5. Булатова А. Полисемия в современном татарском литературном языке. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Казань, 2012. – 22 с.